

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Baxodirova Dilnur Xusniddin qizi¹, Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi²

¹Profi University Navoiy filialining “Psixologiya” ta’lim yo’nalishi kurs talabasi

²Ilmiy rahbar: Profi University Navoiy filialining “Pedagogika va chet tillar” kafedrası v.b.dots, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630099>

***Annotatsiya.** Mazkur tezısa kichik maktab yoshidagi bolalarning psixik rivojlanish xususiyatlari chuqur ilmiy tahlil asosida yoritilgan. Tezısa 7–10,11 yosh davrining psixologik mohiyati, ushbu yoshga xos bo’lgan bilish jarayonlari — idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutqning rivojlanish qonuniyatlari yetakchi psixolog olimlar qarashlari asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, emotsional-irodaviy sohaning shakllanishi, shaxs sifatlarining rivoji, o’quv faoliyatining bolaning psixikasiga ko’rsatadigan ta’siri hamda ijtimoiy moslashuv jarayonlari atroflicha yoritiladi. Tadqiqotda bolalar psixik rivojlanishida ta’lim muhiti, pedagogik yondashuv va davlat siyosatining ahamiyati alohida ta’kidlanadi.*

***Kalit so’zlar:** Kichik maktab yoshi, psixik rivojlanish, bilish jarayonlari, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, nutq rivoji, emotsional-irodaviy soha, shaxs rivoji, o’quv faoliyati, ijtimoiy moslashuv, ta’lim muhiti.*

***Аннотация.** Данная диссертация посвящена особенностям психического развития детей младшего школьного возраста на основе глубокого научного анализа. В работе анализируется психологическая сущность периода 7–10,11 лет, закономерности развития познавательных процессов, характерных для этого возраста – восприятия, внимания, памяти, мышления и речи, – на основе взглядов ведущих психологов. Также подробно рассматриваются вопросы формирования эмоционально-волевой сферы, развития личностных черт, влияния воспитательной деятельности на психику ребенка и процессы социальной адаптации. В исследовании подчеркивается важность воспитательной среды, педагогического подхода и государственной политики в психическом развитии детей.*

***Ключевые слова:** начальный школьный возраст, умственное развитие, познавательные процессы, восприятие, внимание, память, мышление, развитие речи, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие, образовательная деятельность, социальная адаптация, образовательная среда.*

***Abstract.** This thesis covers the characteristics of the mental development of children of primary school age based on a deep scientific analysis. The thesis analyzes the psychological essence of the period of 7–10,11 years, the laws of development of cognitive processes characteristic of this age - perception, attention, memory, thinking and speech, based on the views of leading psychologists. It also covers in detail the formation of the emotional-volitional sphere, the development of personality traits, the impact of educational activities on the child's psyche, and the processes of social adaptation. The study emphasizes the importance of the educational environment, pedagogical approach and state policy in the mental development of children.*

Keywords: *Primary school age, mental development, cognitive processes, perception, attention, memory, thinking, speech development, emotional-volitional sphere, personal development, educational activity, social adaptation, educational environment.*

Hozirgi zamon ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, psixologik jihatdan sog'lom shaxsni shakllantirishdan iboratdir. Ushbu jarayonning poydevori aynan kichik maktab yoshida qo'yiladi. Chunki bu davr bolaning bilish faoliyati faollashadigan, shaxsiy xususiyatlari shakllanadigan va ijtimoiy munosabatlar tizimiga faol kirib boradigan bosqich hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida bolalar ta'limi va ularning psixik rivojlanishiga davlat siyosati darajasida alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2025-yil 15-mayda qabul qilingan PQ-183-sonli qaror bolalar uchun mo'ljallangan milliy, tarbiyaviy va psixologik jihatdan ijobiy kontentlarni yaratish orqali ularning psixik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim hujjat hisoblanadi [1]. Ushbu qaror bolalarning psixologik xavfsizligi, emotsional barqarorligi va sog'lom axborot muhitida shakllanishiga xizmat qiladi.

Psixologiya fanida kichik maktab yoshi 7–10,11 yosh oralig'ini qamrab olib, bolaning hayotida tub burilish davri sifatida qaraladi. Bu davrda bola o'yin faoliyatidan o'quv faoliyatiga o'tadi va bu holat uning psixikasida sifat jihatidan yangi o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. O'quv faoliyati bolaning yetakchi faoliyati bo'lib, uning psixik jarayonlarini rivojlantirishda asosiy omil vazifasini bajaradi [2]. Kichik maktab yoshida bola o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda boshqarishga, ijtimoiy qoidalarga rioya qilishga va o'z faoliyatini rejalashtirishga o'rganadi. Bu esa shaxsning irodaviy va intellektual sifatlarining rivojlanishiga mustahkam zamin yaratadi.

Idrok jarayoni kichik maktab yoshida sifat jihatidan murakkablashib, yangi bosqichga ko'tariladi. Ushbu yosh davrida bola predmet va hodisalarni faqat ularning tashqi, yaqqol ko'rinadigan belgilariga asoslanib emas, balki ichki mazmuni, funksional vazifasi hamda ularning o'zaro sababiy bog'liqligi asosida idrok eta boshlaydi. Agar maktabgacha yoshda idrok asosan bevosita va situativ xarakterga ega bo'lgan bo'lsa, kichik maktab yoshida u ongli, tahliliy va umumlashtiruvchi xususiyat kasb etadi. Bola predmetlarning muhim belgilarini ajratib ko'rsatishga, ikkinchi darajali belgilarni e'tibordan chetda qoldirishga o'rganadi, bu esa idrok jarayonining selektivligini oshiradi. D.B. Elkonin ta'kidlaganidek, ta'lim jarayoni idrokning rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki o'quv faoliyati bolaning idrokini faol va tizimli jarayonga aylantiradi [3]. Dars jarayonida beriladigan topshiriqlar, ko'rgazmali vositalar, taqqoslash va tahlilga yo'naltirilgan mashg'ulotlar orqali bola atrof-muhitni chuqurroq va ongliroq anglay boshlaydi. Natijada idrok faqat predmetni ko'rish yoki eshitish bilan cheklanmay, balki uni tushunish, mazmunini anglash va real vaziyatlarda qo'llay olish darajasiga ko'tariladi. Shuningdek, kichik maktab yoshida idrokning barqarorligi va aniqligi ortadi. Bola predmetlarni idrok etishda xatolarga kamroq yo'l qo'yadi, ularning o'lchami, shakli, ranglari va fazoviy munosabatlarini aniqroq farqlay oladi. Bu jarayon, o'z navbatida, bolaning tafakkur va nutq rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, bilish faoliyatining umumiy faollashuviga xizmat qiladi.

Diqqat jarayonida kichik maktab yoshida sezilarli va muhim o'zgarishlar kuzatiladi. Ushbu davrda boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqatning ixtiyoriy shakli asta-sekin rivojlana borib, bola o'z diqqatini ongli ravishda boshqarish, uni muayyan faoliyatga yo'naltirish va ma'lum vaqt davomida saqlab turish qobiliyatini egallaydi. Agar maktabgacha yoshda diqqat ko'proq ixtiyorsiz xarakterga ega bo'lib, bola tashqi ta'sirlarga tez chalg'igan bo'lsa, maktab

ta'limi jarayonida u diqqatni maqsadli va barqaror holda jamlashni o'rganadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqatning barqarorligi va hajmi hali to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, o'quv mashg'ulotlari jarayonida bu ko'rsatkichlar asta-sekin rivojlanib boradi. Bola dars davomida topshiriqlarni ketma-ket bajarishga, o'qituvchi ko'rsatmalariga rioya qilishga va faoliyatini nazorat qilishga o'rganadi. Bu jarayon bolaning o'zini boshqarish va intizomiy ko'nikmalarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur jarayonda o'qituvchining pedagogik mahorati alohida ahamiyat kasb etadi. Darsning mazmunli, qiziqarli va yosh xususiyatlariga mos tarzda tashkil etilishi diqqatni faollashtiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Ko'rgazmali vositalardan foydalanish, faol usullar, savol-javoblar va muammoli vaziyatlar orqali darsni olib borish boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqatning barqarorligini oshiradi. Shu bilan birga, dars jarayonida faoliyat turlarining almashib turilishi diqqatning charchashini oldini olib, bolaning psixologik holatini barqaror saqlashga xizmat qiladi [4].

Xotira jarayoni kichik maktab yoshida muhim sifat o'zgarishlariga uchrab, mexanik xotiradan mantiqiy xotiraga o'tish bosqichida shakllanadi. Ushbu davrda bola axborotni shunchaki takrorlash yoki yodlash bilan cheklanmay, balki uni tushunishga, mazmunini anglashga va mantiqiy bog'lanishlar asosida eslab qolishga intila boshlaydi. Bu jarayon bolaning bilish faoliyatining faollashuvi bilan bevosita bog'liq bo'lib, bilimlarni ongli o'zlashtirishga xizmat qiladi. Kichik maktab yoshida xotiraning rivojlanishi ta'lim faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quv topshiriqlari va mashg'ulotlar mantiqiy xotiraning shakllanishida muhim omil hisoblanadi [5]. Dars jarayonida o'rganilayotgan materialning mantiqiy izchillikda berilishi, sabab-oqibat bog'lanishlarining ochib berilishi hamda muhim jihatlarining ajratib ko'rsatilishi bolaning materialni ongli va mazmunli ravishda eslab qolishiga yordam beradi. Mazkur yosh davrida xotiraning barqarorligi va aniqligi asta-sekin ortib boradi. Bola o'zlashtirilgan bilimlarni uzoq muddat saqlab qolish, ularni kerakli vaziyatlarda qayta esga tushirish va amaliy faoliyatda qo'llash qobiliyatini egallaydi. Natijada bilimlarning mustahkamligi ta'minlanib, xotiraning mantiqiy shakli bolaning tafakkur va nutq jarayonlari bilan uzviy bog'liq holda rivojlanadi hamda uning umumiy intellektual rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kichik maktab yoshida tafakkur asosan konkret-mantiqiy xarakter kasb etib, bolaning bilish faoliyatida muhim sifat o'zgarishlari yuz beradi. Bola hodisa va predmetlarni faqat bevosita idrok etish bilangina cheklanmay, ularning o'zaro bog'liqligi hamda sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga intila boshlaydi. Natijada tafakkur jarayonida tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va oddiy xulosalar chiqarish kabi aqliy amallar asta-sekin rivojlanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari aniq vaziyatlar va hayotiy misollar asosida fikr yuritib, mantiqiy izchillikni saqlagan holda xulosa chiqarish qobiliyatini egallaydilar. Predmet va hodisalarning tashqi belgilaridan ko'ra, ularning mazmuni, vazifasi va o'zaro munosabatlarini anglash muhim ahamiyat kasb eta boshlaydi. Shu sababli tafakkur hali to'liq abstrakt xarakterga ega bo'lmagan bo'lsa-da, u aniq tushunchalar asosida rivojlanib boradi. Ta'lim faoliyati tafakkur jarayonining faollashuviga kuchli ta'sir ko'rsatib, o'quv topshiriqlari bolaning mustaqil fikrlashi va mantiqiy mulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalalarni yechish, savollarga asosli javob berish va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish orqali bola fikrini asoslash va xulosalashni o'rganadi. Natijada konkret-mantiqiy tafakkur bolaning keyingi intellektual rivoji uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi [6].

Nutq rivoji tafakkur bilan uzviy bog'liq holda kechib, kichik maktab yoshida bolaning bilish va ijtimoiy faoliyatida muhim o'rin egallaydi. Ushbu bosqichda boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligi sezilarli darajada kengayib, nutqning mazmunan to'g'ri,

grammatik jihatdan to‘liq va mantiqan izchil bo‘lishi shakllana boshlaydi. Bola o‘z fikrini aniq va tushunarli ifodalashga, so‘z va iboralarni o‘rinli qo‘llashga intiladi. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida og‘zaki va yozma nutq faol rivojlanadi. O‘quvchilar matnni tushunib o‘qish, qayta hikoya qilish, savollarga javob berish hamda yozma topshiriqlarni bajarish orqali nutq ko‘nikmalarini mustahkamlaydilar. Bu jarayonda nutq tafakkurning tashqi ifodasi sifatida namoyon bo‘lib, bolaning mantiqiy fikrlashi va xulosalar chiqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Nutq orqali bola nafaqat o‘z fikrlarini ifodalash, balki atrofdagilar bilan samarali muloqot qilish va ijtimoiy munosabatlarga kirishish ko‘nikmalarini ham egallaydi. Sinfdoshlar va o‘qituvchi bilan muloqot jarayonida bola nutqiy madaniyat, tinglash va fikr almashish qoidalarini o‘zlashtiradi. Natijada nutq rivoji bolaning shaxs sifatida shakllanishiga, uning ijtimoiy faolligi va o‘quv jarayonidagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi [7].

Kichik maktab yoshidagi bolalar emotsional jihatdan sezgir va ta‘sirchan bo‘lib, ularning hissiy holati tashqi omillarga tezkor munosabat bildiradi. Ayniqsa, o‘quv faoliyatidagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik bolaning kayfiyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatib, quvonch, hafsalasi pir bo‘lish, hayajon yoki ishonchsizlik kabi holatlarning tez almashinishiga sabab bo‘ladi. Ushbu davrda bola o‘zini baholashda ko‘pincha kattalarning munosabatiga tayanadi, shuning uchun o‘qituvchi va ota-onaning qo‘llab-quvvatlovchi, adolatli va mehribon munosabati bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchi hamda emotsional barqarorligining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi [8].

Xulosa qilib aytganda, kichik maktab yoshidagi bolalarning psixik rivojlanishi murakkab, ko‘p qirrali va uzluksiz jarayon bo‘lib, u bolaning bilish faoliyati, shaxsiy sifatleri hamda emotsional-irodaviy holatining o‘zaro uyg‘un rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Ushbu yosh davrida bolaning idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutq kabi asosiy psixik jarayonlari faol shakllanib, uning keyingi ta‘lim bosqichlari uchun muhim psixologik poydevor yaratiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2025-yil 15-maydagi PQ-183-sonli qarori — “Bolalar uchun mo‘ljallangan milliy kontentlar yaratish va ularni ommalashtirishni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
2. G‘oziev E.G‘. Yosh va pedagogik psixologiya. — Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
3. Elkonin D.B. Bolalar psixologiyasi. — Moskva: Pedagogika, 1989.
4. Rubinshteyn S.L. Umumiy psixologiya asoslari. — Toshkent, 2004.
5. Nemov R.S. Psixologiya. 2-jild. — Moskva, 2003.
6. Vygotskiy L.S. Yosh psixologiyasi. — Moskva, 1996.
7. Leontyev A.N. Faoliyat, ong, shaxs. — Moskva, 1975.
8. Davletshin M.G‘. Umumiy psixologiya. — Toshkent, 2008.